

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

INFLATION AND ITS CAUSES OF ORIGIN

Eshonqulov Rakhmatillojon Alijan ugli

Student of the Department of Economics and tourism, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ ПРИЧИНЫ

Эшонкулов Рахматиллоджон Алижан угли

Студент кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

INFLYATSIYA VA UNING KELIB CHIQISH SABABLARI

Eshonqulov Raxmatillojon Alijon o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, Iqtisodiyot va turizm kafedrasida talabasi.

abstract

This article consists in identifying inflation and its negative consequences, which are considered one of the economic processes taking place in Uzbekistan and the world, and finding measures against it. There is a brief mention of anti-inflation policies in the world and Uzbekistan.

аннотация

Данная статья посвящена выявлению и противодействию инфляции и ее негативным последствиям, являющимся одним из экономических процессов, происходящих в Узбекистане и в мире. Кратко рассказывается о политике борьбы с инфляцией в мире и в Узбекистане.

annotatsiya

Mazkur maqola O'zbekiston va jahonda bo'layotgan iqtisodiy jarayonlardan biri hisoblangan inflyatsiya va uning salbiy oqibatlarini aniqlash va unga qarshi choralar topishdan iborat.

Jahonda va O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashuvchi siyosat haqida qisqacha so'z boradi.

Keywords:

Inflation, price, monetary, defilement policy, Income Policy, money supply, national currency, indexation.

Ключевые слова:

Инфляция, цены, денежно-кредитная, дефляционная политика, политика доходов, денежная масса, национальная валюта, индексация.

Kalit so'zlar:

Inflyatsiya, narx, pul-kredit, defilyatsiya siyosati, daromad siyosati, pul massasi, milliy valyuta, indeksatsiya.

©2024. *Eshonqulov Rakhmatillojon Alijan ugli.*

KIRISH

Inflyatsiya - bu narxlarning doimiy umumiy o'sishi bo'lib, unda naqd pul shaklida yoki hisob varaqalarida saqlanadigan barcha shaxsiy jamg'armalarning haqiqiy qiymati pasayadi. Narxlarning oshishi, albatta, ushbu jamg'armalar egalari sotib olishlari mumkin bo'lgan mahsulotlar massasini kamaytiradi. Birinchi navbatda, inflyatsiyaning boshlanishi bilan doimiy va nominal daromad oluvchilar shu jumladan, byudjet sektorlari xodimlari va pensionerlarning real daromadlari kamaymoqda. Shuningdek, inflyatsiya aholi jamg'armalarini kamaytirish mumkin. XIX asrning yarmida, ya'ni rivojlanayotgan davlatlarning iqtisodiyotida bu holat yaqqol ko'zga tashlanadi. Xususan, o'sha davrda iqtisodiy oqimlar va maktablarda bu muammoni monetarizmni bosh maqsadi hisoblanadi. Jon Meynart Keynsning o'zining keyns nazaryasida asosiy muammosi ishsizlik bo'lsa monetarizm nazaryasining asosiy muammosi ishlab chiqarish hajmining pasayib borish sharoitida inflyatsiya vujudga kelishidir. Ushbu holat stagflyatsiya degan nomni oldi. Monetarizm maktabining asoschisi Milton Fridmen bo'lib, uning iqtisodiyot nazariyasiga qo'shgan hissasi pul nazaryasini yangi mazmun bilan boyitadi. Monetarizmlar tovar ishlab chiqarish jarayonida pulning qayta ta'sir etish mexanizmi, pul dastaklari va monetar siyosatni iqtisodiyotini rivojlantirishga ta'sirini chuqur tadqiq etishdi. Monetarizm

pul - kredit dastaklari yordamida iqtisodiyotni tartibga solishda o'ziga xos yondashuvni vujudga keltirgan nazariyadir. Hozirda ushbu holatda qator iqtisodiyot nazaryasi olimlarining nazariyalariga asoslanib ushbu holatlarga barham berilgan.

ASOSIY QISM

Xususiy inflyatsiya tushunchasi mavjud bo'lib, u ma'lum turdagi mahsulot oshishi shaklida yuzaga keladi. Inflyatsiya ham umumiy bo'lishi mumkin, bunda xavf butun iqtisodiyot uchun namayon bo'ladi. Inflyatsiyaning asosiy ko'rsatkichi - bu mahsulot narxiga nisbatan odam daromadining sekin o'sishi. Inflyatsiya bilan joriy real iste'mol xarajatlarining pasayishi, turmush darajasining pasayishi kuzatiladi. Bu indeksatsiya va aholini himoya qilishning boshqa usullari bilan bog'liq bo'lib, ular yangi dinamikaga moslasha olmaydi. Daromadga soliq solishning progressiv tizimga ega bo'lgan iqtisodiyotlarga o'zini namayon qiladigan inflyatsion investitsiyalarning ta'siri ham halokatli bo'ladi. U ijtimoiy tabaqalanishni keltirib chiqarishga jamiyatning mulkiy tengsizligini chuqurlashtirishga qodir. Inflyatsiya davrida daromadlar qayta taqsimlanadi, bu adolatsizdir. Inflyatsiyaga qarshi kurash chorasizdir. Pul islohotlarini amalga oshirish usullari quyidagilardan iborat:

- bekor qilish ya'ni eskirgan pul birliklarini chiqarib tashlash va yangi birliklarni joriy etish to'g'risidagi e'lon.

- devalvatsiya ya'ni pul birliklarida oltin tarkibining pasayishi yoki

milliy valyutalarning oltin, chet el valyutasi, kumush kurslarining pasayishi.

Denominatsiya, ya'ni nollarni kesib tashlash usuli. Usul eski banknotalarining yangisiga o'rnatilgan nisbati bo'yicha ayirboshlash shaklidagi pul birligini kattalashtirishdan iborat. Xuddi shu nisbatda narxlar, tariflar, ish haqi, bank hisob varaqalarining naqd pul qoldiqlari tashkilotlar balansi qayta hisoblab chiqariladi. Inflyatsiyaga qarshi siyosat davlat tomonidan tartibga solish sohasidagi inflyatsiya jarayonlarini bostirishga qaratilgan chora tadbirlar majmuidir. Inflyatsiyaga qarshi siyosat ko'pincha ikki usul bilan amalga oshiriladi:

- Deflyatsiya siyosati
- Daromad siyosati

Deflyatsion siyosat pulga bo'lgan talabni pul, kredit, soliq, mexanizmlari orqali tartibga solinadi. U davlat xarajatlarini qisqartirish, kredit bo'yicha foiz stavkalarini oshirish, pul massalarini cheklash bilan birga soliq yukini oshirish orqali amalga oshiriladi. Deflyatsiya siyosati har bir iqtisodiy tizimda iqtisodiy o'sishning keskinlashishiga olib keladi. Daromadlar siyosati narxlar va ish haqini to'liq muzlatish yoki o'sishiga chegara belgilash orqali parallel nazorat qilish jarayonida amalga oshiriladi. Daromad siyosatini amalga oshirish ko'pincha ijtimoiy qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu siyosatning asosiy e'tibori narxlarni nazorat qilishga qaratilgan. Ushbu siyosatlar quyidagilardan iborat:

Tusuntirish siyosati. Uning maqsadi davlat moliyasi va uning siyosiy faoliyati bo'yicha jamiyat bilan eng ishonchli munosabatlarni o'rnatishdir. Bu siyosat ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshiriladi;

Barqarorlashtirish fondini tashkil etish. Uning maqsadi intervensiyalar yo'li bilan milliy valyutani qo'llab-quvvatlash, shuningdek iqtisodiyotdagi siklik jarimani minimallashtirish;

Barqaror valyuta kursini shakllantirish, shuningdek, valyuta va tashqi iqtisodiy siyosatga muayyan cheklovlar joriy etish;

Tovar ishlab chiqarishning to'lov qobiliyatiga ega talab o'sishidan ortda qolishi, bozorda talabga javob bermaydigan tovarlarning ko'payib ketishi, byudjet kamomadlarini qoplash uchun qo'shimcha pul emissiyasi, investitsiyalarni emissiya hisobidan moliyalashtirish, monopol narxning mavjudligi, narxni oshib ketishidan hadiksirab tovarlarni keragidan ortiq xarid etish, mamlakatga qadrsizlangan chet el valyutasining ko'plab kirib kelishi va boshqa omillar inflyatsiyani yuzaga keltiradi.

Inflyatsiya jarayoni narxlarning o'sishi, yalpi talabning yalpi taklifdan oshib ketishi, makroiqtisodiy beqarorlik natijasidir. "Inflyatsiya" termini dastlab 1861—1865-yillarda Shimoliy Amerikada, so'ngra Fransiya va Germaniyada qo'llanilgan. Tovar-pul muvozanatiga ko'ra, pul massasi (M) pul miqdori (t) ning pul oboroti tezligi (V) ga ko'paytmasi bo'lib,

bu tovar massasi (T) ga, ya'ni bir tovar narxining (R) tovarlar miqdori (Q)ra ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak. Bunda $M=T$ yoki $mV=PQ$ tengligi hosil bo'ladi. Agar pul ko'payib ketsa $M>T$, ya'ni pulning bir qismi ortiqcha bo'ladi. Agar pul miqdori o'zgarmaganda tovar miqdori qisqarib ketsa $T<M$ paydo bo'ladi. Har ikki holda ham

ortiqcha pul narxlarning o'sishini keltirib chiqaradi, chunki narx tovar birligiga beriladigan pul miqdoridir. Inflyatsiya bu faqat pul bilan bog'liq hodisa emas, balki iqtisodiyot yuksalganda qisqaradigan, tushkunlik paytida kuchayadigan iqtisodiy holat mahsuli.

Ko'k rangda iflyatsiya eng sust rivojlangan hududlar

Jigar rangda inflyatsiya darajasi 50%dan yuqori

O'rmalovchi inflyatsiya. Bunda narx-navo sekin o'sadi va inflyatsiya suratlari yiliga 1-3 % dan 5-10 % gacha bo'ladi. Mamlakatda iqtisodiy o'sish davom etadi, ishsizlik katta bo'lmaydi, bunday inflyatsiya odatda, iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarga xosdir. Bu inflyatsiya aksincha ishlab chiqarishni yanada rivojlantirishni rag'batlantiruvchi omil sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Pulning qiymati barqarorligidagi o'zgarish sezilmasligi mumkin. Masalan, 1998-yilda inflyatsiya sur'atlari Avstriya, Belgiya, Germaniyada – 1.0 %, Ispaniya, Buyuk

Britaniya va AQSH da – 2 %, Gretsiyada esa 4.8 % ni tashkil etgan. Bulardan tashqari bu guruhga G'arbiy Yevropaning boshqa mamlakatlari, Kanada, Yaponiya, Singapur, Malayziya, Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni va boshqalar kiradi. Suzib yuruvchi inflyatsiya. Bunda yillik inflyatsiya suratlari 10 % dan 100 % gacha bo'ladi. Mamlakatda narx-navo tezroq o'sa boshlaydi, iqtisodiy o'sish sur'atlari pasayadi, ishsizlik ko'paya boradi. Bunday inflyatsiya rivojlanayotgan mamlakatlarga xosdir. Masalan, 2001-yilda Rossiyada inflyatsiya – 18 % ni, O'zbekistonda esa – 24

% ni tashkil etgan. 2002-yili O'zbekistonda inflyatsiya darajasi ancha pasaydi, uning o'rtacha oylik miqdori 1.6 %dan iborat bo'ldi.

- Oligopoliyalar yoki monopoliyalar tomonidan bozorga taqdim etilayotgan tovarlar va xizmatlarning ayrim guruhlarini narxlarini uzoq muddatli va maqsadli nazorat qilish;

- Ixtiyoriy daromadlarni boshqarish. Bunda davlat ish beruvchi va xodim o'rtasida ish haqi va mehnat sharoitlari masalalarida vositachi vazifasini bajaradi.

- Siyosatning oxirgi turi – valyuta siyosati milliy valyutaning mustahkamlanishiga yordam beradi.

Inflyatsiyaga qarshi asosiy choratadbirlar quyidagilardan iborat:

- Tushuntirish siyosati, uning maqsadi davlat moliyasi va uning siyosiy faoliyati bo'yicha jamiyat bilan eng ishonchli munosabatlarni o'rnatishdir. Bu siyosat ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshiriladi;

- Barqarorlashtirish fondini tashkil etish, uning maqsadi intervensiyalar yo'li bilan milliy valyutani qo'llab-quvvatlash, shuningdek, iqtisodiyotdagi siklik jarimani minimallashtirish;

- Barqaror valyuta kursini shakllantirish, shuningdek, valyuta va tashqi iqtisodiy siyosatga muayyan cheklovlarni joriy etish;

- Milliy valyutaning pozitsiyasini mustahkamlash uchun eksportni oshirish va importni kamaytirish.

Yuqorida aytib o'tilganlardan tashqari, pul islohoti va institutsional usullar inflyatsiya darajasini tartibga solish usullaridan biridir. Inflyatsiyaga qarshi ijobiy siyosat olib borishning o'ziga xos asosi institutsional usullardir. Bu bozor institutlarini barqarorlashtirishni nazarda tutadi. Agar bozor mexanizmi zamonaviy, qudratli, samarali va rivojlangan bo'lsa, bu undan iqtisodiy manfaatlar ta'minlashning kuchli sharti bo'lib, investitsiyalar kirib kelishiga xizmat qiladi. Bu, o'z navbatida, inflyatsiyaga qarshi siyosatni amalga oshirish uchun qulay omil bo'lmoqda. Inflyatsiyaga qarshi siyosat vositalari. Mamlakatimizda inflyatsiyani tartibga solishning asosiy vositalariga kredit va pul-kredit siyosati kiradi, ular orqali Rossiya Federatsiyasi hukumati 90-yillarda pul massasiga ta'sir ko'rsatdi. Biroq, bu choralar natijasida bir qancha salbiy oqibatlar mavjud. Davlatda ish haqini to'lamaslik, mijozlar tomonidan yetkazib beruvchilar oldidagi qarzlilar va byudjet qarzlilaridan iborat bo'lgan to'lovsizliklar katta hajmlarda paydo bo'ladi. Bunday sharoitda pul massasining o'sishi giperinflyatsiyaga olib kelishi mumkin. Masalan, byudjet taqchilligi mavjud bo'lganda, Rossiya Federatsiyasi hukumatidan davlat xarajatlarini to'lash uchun ular bozordan qarz olishga va iqtisodiy ehtiyojlar uchun aylanma mablag'lari bo'lmagan tashkilotlarga soliq yukini oshirishga murojaat qilishadi. Boshqa yo'l - tashqi qarz, shu jumladan tashqi qarz va tashqi qarz bo'yicha foizlar. Inflyatsiyaga qarshi siyosat iqtisodiyotni

davlat tomonidan tartibga solish bo'yicha inflyatsiyani bostirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini o'z ichiga oladi. Talabni tartibga soluvchi deflyatsion pul-kredit siyosatini taqsimlang. Bu jamiyat va davlat xarajatlarini kamaytirish, diskont bank stavkasini oshirish, kreditlarga bo'lgan talabni pasaytirish va jamg'armalarni ko'paytirish, byudjet daromadlarini oshirish uchun soliqqa tortish orqali pul talabini cheklash orqali amalga oshiriladi. majburiy zahira normasi va doimiy daromad keltiradigan davlat qimmatli qog'ozlarini markaziy bank tomonidan sotish. Inflyatsiyaga qarshi siyosatning yana bir quroli daromad siyosati bo'lib, ish haqi va narxlarning oshishi ustidan parallel nazorat o'rnatishni anglatadi. Bu jarayonda ular muzlatiladi yoki ularning o'sishi uchun chegaralar belgilanadi.

XULOSA

Indekslash siyosati yordamida xo'jalik yurituvchi subyektlarning pulning qadrsizlanishidan ko'rgan yo'qotishlari indekslanadi. O'zbekiston hukumati stipendiyalar, nafaqalar, pensiyalar, ish haqi miqdorini davriy ravishda indeksatsiya qilib boradi. Shu bilan birga, mablag' yetishmasligi sababli, bu indeksatsiya narxlarning o'z vaqtida o'sishi, qoplanadigan xarajatlar miqdori bilan zaruriy bog'liqliksiz amalga oshiriladi. Shu sababli, amalga oshirilgan indeksatsiya har doim ham turmush darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Inflyatsiyaga qarshi kurashning barcha usullari inflyatsiyaga qarshi siyosat bilan ifodalanadi. Shu sababli

inflyatsiyaga qarshi siyosatni tanlash davlatdagi vaziyat, uning iqtisodiyoti va ijtimoiy holatiga bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ADABIYOTLAR:

1. Багданов Н. Инфляция и антиинфляционная политика в условиях рыночных реформ: дис. д-ра экон. наук. М., 2019.
2. Kamolova L.I. Inflyatsiya va uni tartibga solishning dolzarb muammolari: tizimli yondashuv // Деньги и кредит. 2021. № 3.
3. Муродов С.Р. Инфляция: современный взгляд на вечную проблему. М.: Маркет ДС Корпорейшен, 2021.
4. Usmonova Kamola Asad qizi. (2022). INFLYATSIYAGA QARSHI SIYOSAT. «zamonaviy Dunyoda Ilm-fan Va Texnologiya» Nomli Ilmiy-amaliy Konferensiya, 1(4), 15–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7145867>
5. Kamolov D., Ismoilova D. THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 301-306.
6. Kamolov D., Qilicheva R. SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 314-320.
7. Kamolov D., Asrayev S. STATE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITION IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 353-361.